

Sesto San Giovanni, 10/7/2022

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ MultiMedica
di approvazione del PROGETTO:**

**MATISSE-Un Modello di organo artificiale della vAscolaTura del midollo oSSEo
umano**

Proponenti:

Dottoressa Gaia Spinetti

UO Ricerca Cardiovascolare

IRCCS MultiMedica, Via Fantoli, Milano

E-mail: gaia.spinetti@multimedica.it

In collaborazione con

Dr Andrea Berardi

e

Dottoressa Patrizia Orlando

UO Ortopedia

IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni

E-mail: patrizia.orlando@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,
in allegato alla presente si invia la documentazione relativa al progetto **“MATISSE-Un
Modello di organo artificiale della vAscolaTura del midollo oSSEo umano”**

Razionale:

Come evoluzione dei progetti di studio del midollo osseo condotti presso l'IRCCS MultiMedica, si intende approfondire lo studio della disfunzione del sistema cardiovascolare nel soggetto anziano analizzando in particolare i meccanismi di crosstalk tra cellule ematopoietiche/infiammatorie e cellule vascolari umane (endoteliali e periciti) midollari sfruttando modelli innovativi in vitro di interazione funzionale. Un modello di organo artificiale costituito da cellule vascolari midollari umane primarie coltivate in 2D o 3D su matrici extracellulari ed in presenza di flusso che mima la circolazione sanguigna è in sviluppo presso i laboratori della collaboratrice esterna al progetto, dottoressa Camilla Cerutti, IEO il cui interesse principale è lo studio delle metastasi midollari.

Si intende quindi combinare l'expertise dei ricercatori dell'IRCCS MultiMedica con quelle dello IEO per sviluppare e testare un nuovo modello di organo artificiale della vascolatura midollare umana. In particolare, saranno sviluppati modelli di co-coltura cellulare in 2D ed in 3D. Presso la MultiMedica saranno isolate e caratterizzate cellule endoteliali e periciti di midollo osseo umano che saranno coltivate presso l'IEO su appositi supporti microfluidici (chips) in 2D ed in 3D con l'applicazione di un flusso controllato contenente cellule circolanti per mimare le condizioni fisiologiche del midollo osseo umano. Questa attività è di

grande interesse per entrambi i collaboratori in quanto utile per lo studio di malattie cardiovascolari e oncologiche che hanno alla base la disfunzione della rete capillare midollare. Completata una prima fase di raccolta e caratterizzazione di cellule vascolari del midollo, tali cellule saranno analizzate e caratterizzate nel modello in vitro di organo artificiale in co-coltura con cellule circolanti. In primo luogo, sfruttando un finanziamento della dottoressa Cerutti saranno analizzate cellule leucemiche e di cancro alla mammella. Queste analisi ci consentiranno di valutare la rete capillare midollare in un contesto della malattia (metastasi tumorale) che costituirà il nostro prototipo per trasferire poi le informazioni acquisite in campo non oncologico per lo studio dell'invecchiamento e della fragilità. In un secondo momento quindi studieremo l'interazione tra la vascolatura midollare e cellule del sistema immunitario progenitrici o mature ad azione protettiva del sistema cardiovascolare. Oltre agli aspetti funzionali delle cellule circolanti e vascolari studiate nel modello di organo in vitro come proliferazione, adesione e migrazione, verranno analizzati i meccanismi molecolari implicati nell'interazione cellulare.

Tipo di studio: osservazionale monocentrico in collaborazione con IEO.

Collaborazione con altre UO o Istituti:

Per questo progetto si intende collaborare con la UO di Ortopedia IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni diretta dal dottor Andrea Berardi avendo come referente la dottoressa Patrizia Orlando che si occuperà della selezione dei pazienti e della firma del consenso informato.

Le attività di coltura in 2D in presenza di flusso e 3D per lo studio della interazione cellule vascolari-cellule circolanti nel sangue periferico saranno svolte in collaborazione con la dottoressa Camilla Cerutti che lavora presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) responsabile di un progetto su questo tema finanziato da AIRC e dalla Comunità Europea Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 800924. La collaborazione prevede l'invio alla dottoressa Camilla Cerutti di materiale biologico (cellule vascolari midollari) dopo stipula di un MTA ad hoc per condurre analisi in vitro. I risultati conseguiti saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e saranno utili per richieste di finanziamento.

Sede MultiMedica: Sesto San Giovanni

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni di tessuti ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.
La sottoscritta, Dott.ssa Gaia Spinetti

RICHIEDE

In virtù della natura spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dott.ssa Gaia Spinetti

Allegati:

Progetto interno Proposta-studio MATISSE_v1.0 del 5.7.2022

Foglio Informativo e Modulo di Consenso Informato Studio MATISSE v.1.0 29.06.2022

CV Dott.ssa Spinetti